

Original paper

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ

© Уралов Д.М¹✉

¹ Джизакский государственный педагогический университет, Джизак, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: В статье исследуется феномен конкурентоспособности в образовании с использованием кластерного подхода. Образовательные кластеры представлены как инновационные формы взаимодействия учебных заведений, предприятий и научных организаций, основанные на гармонии конкуренции и кооперации.

ЦЕЛЬ: Основная цель исследования — разработать критерии и модель оценки конкурентоспособности образовательных кластеров через интеграцию параметров конкуренции и сотрудничества.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: Применялись методы анализа зарубежного и отечественного опыта кластерного развития в образовании, методы комплексной и факторной оценки конкурентоспособности.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: Результаты подтвердили, что баланс между конкуренцией и кооперацией является ключевым фактором повышения устойчивости образовательных кластеров. Разработаны формулы интегральной оценки конкурентоспособности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Интеграция конкуренции и сотрудничества в образовательных кластерах позволяет повысить качество образования и создать условия для инновационного развития в условиях цифровой экономики и глобальной конкуренции.

Ключевые слова: образовательный кластер, конкурентоспособность, устойчивое развитие, кооперация, конкуренция, интегративный подход.

Для цитирования: Уралов Д.М. Критерии оценки конкурентоспособности субъектов образовательных кластеров. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 № 4(1). С.404–413.

TA'LIM KLASTERLARI SUB'EKTLARINING RAQOBATBARDOSHLIGINI BAHOLASH MEZONLARI

© Uralov D.M¹✉

¹ Jizzax davlat pedagogika universiteti, Jizzax, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: Maqolada ta'lim klasterlari doirasida raqobatbardoshlik fenomeni klaster yondashuvi asosida tahlil qilingan. O'quv yurtlari, korxonalar va ilmiy tashkilotlarning o'zaro hamkorlikda ishlash shakli sifatida ta'lim klasterlari tasvirlangan va raqobat hamda hamkorlik uyg'unligining ahamiyati yoritilgan.

MAQSAD: Tadqiqotning asosiy maqsadi — ta'lim klasterlarining raqobatbardoshligini baholash uchun mezonlar va modellar ishlab chiqish, hamkorlik va raqobat parametrlarini integratsiya qilgan holda ularning barqaror rivojlanishiga erishish yo'llarini aniqlashdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: Tadqiqotda klaster yondashuvi bo'yicha xorijiy va mahalliy tajribalar, raqobat va hamkorlik munosabatlarini o'lchovchi modellarning tahlili hamda kompleks va faktorli baholash metodlari qo'llanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: Natijalar klasterlarda raqobat va hamkorlikning muvozanatli rivojlanishi ularning raqobatbardoshligini oshirishda asosiy omil ekanligini ko'rsatdi. Shuningdek, raqobatbardoshlik darajasini aniqlash uchun kompleks ko'rsatkich va uning asosidagi formulalar ishlab chiqildi.

XULOSA: Ta'lim klasterlarida raqobat va hamkorlikni integratsiyalashgan holda rivojlantirish, ta'lim sifatini oshirish va innovatsion rivojlanishga erishish imkonini beradi. Bu model raqamli iqtisodiyot va global raqobat sharoitida ta'lim tizimining moslashuvchanligini ta'minlaydi.

Kalit so'zlar: ta'lim klasteri, raqobatbardoshlik, barqaror rivojlanish, hamkorlik, raqobat, integrativ yondashuv.

Iqtibos uchun: Uralov D.M. Ta'lim klasterlari sub'ektlarining raqobatbardoshligini baholash mezonlari // Inter education & global study. 2025. №4(1). B.404–413.

CRITERIA FOR ASSESSING THE COMPETITIVENESS OF SUBJECTS OF EDUCATIONAL CLUSTERS

©Uralov D.M¹✉

¹ Jizzakh State Pedagogical University, Jizzakh, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: The article examines the phenomenon of competitiveness in the field of education through the lens of the cluster approach. Educational clusters are presented as innovative forms of interaction among educational institutions, enterprises, and research organizations, emphasizing the balance of competition and cooperation.

AIM: The main objective of the study is to develop criteria and a model for assessing the competitiveness of educational clusters by integrating competition and cooperation parameters.

MATERIALS AND METHODS: The study applied methods of analyzing international and domestic experience in cluster development, along with complex and factor-based assessment models for competitiveness.

DISCUSSION AND RESULTS: The findings revealed that balancing competition and cooperation is essential for enhancing the sustainability and competitiveness of educational clusters. Integral evaluation formulas for competitiveness levels were proposed.

CONCLUSION: Integrating competition and cooperation within educational clusters strengthens education quality and fosters innovative development, adapting educational systems to the demands of the digital economy and global competition.

Keywords: educational cluster, competitiveness, sustainable development, cooperation, competition, integrative approach.

For citation: Uralov D.M. (2025) 'Criteria for assessing the competitiveness of subjects of educational clusters', Inter education & global study, №4(1), pp. 404–413. (In Uzbek).

Конкурентоспособность в сфере образования становится ключевым фактором успешного развития как отдельных учебных заведений, так и образовательных кластеров в целом. Образовательные кластеры представляют собой объединение различных субъектов, взаимодействующих для достижения общих образовательных, научных и экономических целей. В условиях глобализации и стремительного изменения технологий важно иметь четкие и объективные критерии для оценки конкурентоспособности таких кластеров.

Понятие конкурентоспособности в кластере подчеркивает значение противостояния и конкуренции между участниками и таким образом способствует некооперационному поведению. Конкуренция и кооперация, сотрудничество и соперничество – это две стороны одного явления. Если в какой-то области образовательные субъекты конкурируют друг с другом, то найдется область, где они могут выступать в роли союзников. Без кооперации невозможно существование образовательного кластера вообще, тем более в условиях экономики знаний. [4.С-54].

Основная цель перехода к кластерам - создание системы непрерывного профессионального образования, а также системы внутрикорпоративных отношений между всеми участниками образовательного процесса, включая работодателей. Формирование и развитие региональных кластеров оценивается как важное конкурентное преимущество современной экономики, обеспечивающее реальный синергетический эффект, как основа регионализма в глобальной экономике.

Известно, что понятие «кластер» по отношению к отраслям и компаниям было введено в научный оборот американским экономистом М. Портером в 1990 г.

в рамках его концепции ромба национальных конкурентных преимуществ, которая является наиболее известной среди всех исследований о национальной и региональной конкурентоспособности. Общая идея концепции состоит в том, что в ходе постоянных малых конфликтов (конкурентная борьба внутри кластера) система в целом оптимизируется и повышает свои возможности для участия в глобальной конкуренции.

А. А. Мигранян представляет кластер как «сосредоточение наиболее эффективных и взаимосвязанных видов экономической деятельности, т. е. совокупность взаимосвязанных групп успешно конкурирующих фирм, которые образуют «золотое сечение» всей экономической системы государства и обеспечивают его конкурентные позиции на рынках». [9.С-64].

А. В. Торхова, З. С. Курбыко, Е. Ю. Гуртовая дают определение кластера в педагогическом образовании как «совокупность территориально локализованных учреждений и организаций, взаимодействующих на основе соглашений и участвующих в реализации научных, образовательных и инновационных целей подготовки специалистов образования». [6.С-20].

М. Гетц выделяет основные характеристики кластера, смысловое значение (инструмент, формирующий оптимальную среду для сочетания конкуренции с партнерством и гибридный формат взаимодействия, позволяющий налаживать долгосрочное сотрудничество) и привлекательность для участников (возможность высокой конкурентоспособности и реализации инновационного потенциала; агломерация экономики, обеспечивающая повышенную результативность; институциональная среда, способствующая снижению неопределенности). [12.С-72-83].

Термин «образовательный кластер» уточняет сущность и специфику понятия «кластер» в образовании и определяется нами как совокупность или объединение (на основе сетевого принципа) образовательных организаций, их взаимосвязь, взаимозависимость и взаимодополняемость с целью изменения его субъектов, их составляющих и определенных качественных характеристик.

Одним из вариантов оценки развития кластерного образования является представление устойчивого развития конкурентоспособности в виде произведения двух качественно разных его характеристик: отношений конкуренции и отношений кооперации.

$$K = K1 \times K2.$$

K – линейное преобразование, выражающее новое измерение будущего устойчивого развития отношений конкурентоспособности кластера;

K1 – преобразование отношений конкуренции;

K2 – преобразование отношений кооперации.

В кластере оба понятия – кооперация и конкуренция – представляют собой два полюса, радикально различающиеся по природе. Оптимальная структура развития отношений конкурентоспособности образовательного кластера

получается тогда, когда преобразования, связанные с конкуренцией, и преобразования, связанные с кооперацией, соразмерны между собой. Идеальное взаимодействие кооперации и конкуренции формируется из устойчивых пар противоположностей, соотношение которых подразумевает целенаправленное управленческое воздействие. Для расчета уровня устойчивого развития конкурентоспособности кластера была адаптирована методика интегральной оценки образовательного кластера, предложенная Н. М. Большаевым, В. В. Жиделевой и рассматривающая данный критерий как функцию ряда переменных. [8.С-149].

Единого подхода к оценке конкурентоспособности нет. Существуют различные направления, в рамках которых можно выделить:

- маркетинговый подход, опирающийся в основном на учет доли рынка и удовлетворенность потребителей;

- факторный подход, учитывающий соотношение потребительских свойств и цен на товар, темпы роста продаж, инновационность товара, ресурсоемкость и др. факторы;

- комплексный подход, опирающийся на уровень потенциала и перспектив, которым располагает фирма, выпускающая товар на рынок. [1.С-118-121].

Критерии оценки конкурентоспособности зависят от вида и сложности товара, требуемой точности оценки, цели исследования и других факторов. Оценка производится путем сопоставления параметров анализируемой продукции с параметрами базы сравнения. Комплексная оценка позволяет определять уровень конкурентоспособности на конкретном рынке с учетом существующей конъюнктуры. Значение комплексного показателя равное единице говорит об уровне соответствующем выбранной базе сравнения, большее единицы свидетельствует о ее высоком уровне, меньше – о низком. [10.С-173].

Уровень устойчивого развития конкурентоспособности образовательного кластера определяется по формуле:

$$n \text{ Уо.к.} = \sum_{i=1}^n a_i x_i, \quad (3) \text{ где } x_i - \text{значение показателя, описывающего } i\text{-й элемент критерия;}$$

a_i – весовой коэффициент, определяющий вклад i -го фактора в общее значение критерия.

При этом необходимо учитывать итоговую закономерность, выражающуюся по формуле:

$$\sum_{i=1}^n a_i = 1, \quad (4)$$

где n – количество параметров устойчивого развития конкурентоспособности образовательного кластера;

a_i – весовой коэффициент, определяющий вклад i -го фактора в общее значение критерия.

Предложенная модель учитывает разностороннюю оценку показателей устойчивого развития в концепциях кооперации и конкуренции. Для оценки

устойчивости развития конкурентоспособности рассматриваются пять основных показателей отношений кооперации и конкуренции, представленных в таблицах 1 и 2, которые имеют равнозначный вес (0,2). [3.С-54-62].

Существует множество критериев оценки конкурентоспособности образовательных кластеров. Ниже перечислены некоторые из них.

- Состав и структура кластера. Включает число предприятий и образовательных организаций, которые являются участниками кластера.
- Доля программ профессионалитета, которые реализуются в рамках договора о сетевой форме реализации образовательной программы с предприятиями-участниками кластера, в общем количестве реализуемых в кластере программ профессионалитета.
- Доля студентов, заключивших договор о целевом обучении с предприятиями-участниками кластера, в общей численности студентов по программам профессионалитета.
- Доля занятых выпускников (трудоустроенных, самозанятых, осуществляющих предпринимательскую деятельность) в общей численности выпускников кластера, освоивших программы профессионалитета.
- Доля выпускников, трудоустроенных на предприятиях-участниках кластера, в общей численности трудоустроенных выпускников кластера, освоивших образовательные программы СПО.
- Доля учебно-производственных мастерских, обновлённых с участием предприятий-участников кластера, в общем количестве учебно-производственных мастерских базовой образовательной организации.
- Организационная форма управляющей компании кластера.
- Доля внебюджетных средств в общем объёме доходов базовой образовательной организации за отчётный год.
- Эффективность исполнения мероприятий региональной программы популяризации федерального проекта «Профессионалитет».

Критерии качества образования могут включать следующие параметры:

Качество преподавания. Квалификация и опыт преподавателей, их способность эффективно доносить информацию и мотивировать студентов к обучению.

Соответствие программ современным требованиям. Образовательные программы должны учитывать современные тенденции и быть адаптированы под нужды рынка труда.

Практическая направленность. Чем больше образовательная программа предоставляет возможностей для практического применения знаний (стажировки, лабораторные работы, проекты), тем выше её качество.

Успеваемость и достижения студентов. Анализ успеваемости студентов, их участие в научных и профессиональных мероприятиях, а также успехи после

окончания учебного заведения помогают определить, насколько эффективна образовательная программа.

Инфраструктура учебного заведения. Наличие современных лабораторий, библиотек и других ресурсов позволяет повысить уровень подготовки студентов и сделать образовательный процесс более эффективным.

Аккредитация учебных заведений. Вузы, имеющие государственную или международную аккредитацию, подтверждают соответствие своим программам установленным стандартам.

Успешность трудоустройства выпускников. Если после завершения учёбы студенты быстро находят работу по специальности и имеют высокий уровень зарплаты, это говорит о высоком качестве подготовки и актуальности программы.

Уровень научной активности учебного заведения. Количество публикаций, участие в конференциях и грантах показывает, насколько вуз активно занимается научными исследованиями и развивает свои образовательные программы.

Для оценки корпоративной социальной ответственности используют экономические, социальные и экологические показатели. Ниже перечислены некоторые из них:

Экономические. Отношение социальных инвестиций к прибыли компании, объём социальных инвестиций, приходящихся на одного работника и другие.

Социальные. Вклад предприятия в социальную сферу, текучесть кадров и другие.

Экологические. Количество нарушений экологических норм, технологических регламентов и другие.

Для оценки корпоративной социальной ответственности также применяют такие критерии, как:

- Публичность и прозрачность. Все заинтересованные лица (сотрудники, партнёры, общественность) имеют доступ к информации и отчётам о работе.

- Достоверность. Сведения о корпоративной социальной ответственности работе должны быть правдивыми, их нельзя фальсифицировать.

- Регулярность. Компании решают общественно значимые вопросы не однократно, а на постоянной основе, в рамках долгосрочных программ и проектов.

- Актуальность и значимость. Важно, чтобы действия бизнеса соответствовали текущим потребностям общества, приносили ощутимую пользу людям и окружающей среде.

- Политическая нейтральность. корпоративная социальная ответственности деятельность не должна выражаться в поддержке определённых политиков или партий.

Образовательные кластеры представляют собой успешные модели сотрудничества между образовательными учреждениями, предприятиями и

исследовательскими центрами. В республике Татарстан существуют образовательные кластеры, объединяющие различные учреждения, такие как ВУЗы, производственные предприятия, лаборатории, школы и исследовательские агентства. Эти кластеры создают благоприятные условия для обмена опытом, совместных проектов и инновационных разработок в области образования. Особенности организационной структуры образовательных кластеров включают гибкость, открытость для новых идей и способность к адаптации к изменяющимся потребностям образовательной среды. Эти кластеры не только способствуют повышению качества образования, но и создают условия для инноваций, исследований и развития образовательных практик. Кластерный подход в дошкольном образовании. В дошкольном образовании кластерный подход представляет собой инновационную методику организации образовательного процесса, основанную на сотрудничестве и взаимодействии различных участников образовательной среды. Этот подход направлен на создание интегрированных образовательных структур, объединяющих разнообразные виды образовательной деятельности для обеспечения всестороннего развития детей. [5.С-301].

в Японии интегративный подход широко применяется в подготовке специалистов в области компьютерных технологий, медицины, государственного управления и топ-менеджмента при одновременном мониторинге рынка труда и тесном взаимодействии с частными и государственными фирмами-участниками кластера.

В программах Британских вузов интегративный подход также получил достаточно сильное развитие: методы интеграции нескольких предметных областей в изучении каждой дисциплины позволяют готовить квалифицированных специалистов в области государственного управления, целого ряда технических специальностей добывающей промышленности и т.д., что способствует наращиванию конкурентоспособного и инновационного потенциала в уже существующих экономических кластерах.

Кластерный подход в образовании обеспечивает интеграцию различных образовательных методик, создание совместных проектов и программ, а также сотрудничество между образовательными учреждениями, предприятиями и исследовательскими центрами. Этот подход способствует разностороннему развитию учащихся, формированию ключевых навыков и компетенций, необходимых для успешной адаптации в современном обществе.

В заключении можно сделать вывод, что кластерный подход в образовании демонстрирует высокую эффективность в повышении конкурентоспособности образовательных учреждений и формировании инновационно ориентированной среды. Он позволяет объединить усилия различных участников образовательного процесса для достижения общих целей, одновременно стимулируя здоровую конкуренцию и стратегическое сотрудничество. Разработка и применение моделей оценки устойчивого развития образовательных кластеров открывает новые

возможности для управления их эффективностью и адаптации к изменениям в экономике знаний. Опыт зарубежных и российских образовательных систем подтверждает перспективность интегративных и сетевых форм взаимодействия, особенно в контексте подготовки кадров, востребованных на рынке труда. Таким образом, образовательные кластеры представляют собой важный ресурс социально-экономического и инновационного развития регионов в условиях глобальной конкуренции.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | ADABIYOTLAR RO'YXATI | REFERENCES

1. Арбатская Е. А. Подходы к оценке конкурентоспособности предприятия // Известия Иркутской государственной экономической академии. – 2012.- №1 (81). - С. 118-121
2. Баскакова И ОЦЕНКА КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ: ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ И ИЗМЕРЕНИЮ
3. Большаев Н. М., Жиделева В. В. Методология рас чета уровня устойчивого развития, основанная на синте тической модели дуального образовательного кластера // Региональная экономика: теория и практика. 2014. № 8(335). С. 54–62.
4. Большаков Н. М., Жиделева В. В. Интегральная оценка устойчивого развития конкурентоспособности образовательного кластера в концепции дуализма: теория, методология, практика // Региональная экономика: теория и практика. 2014. №8. С 54
5. Гаврилова В. В. КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД КАК СРЕДСТВО ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ДОО // Вестник науки. 2024. №7 (76). С 301
6. Жданко Татьяна Александровна ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ КЛАСТЕРНОГО ПОДХОДА В ОБРАЗОВАНИИ // Вестник БГУ. Образование. Личность. Общество. 2023. С20
7. Жданко Татьяна Александровна ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ КЛАСТЕРНОГО ПОДХОДА В ОБРАЗОВАНИИ // Вестник БГУ. Образование. Личность. Общество. 2023. С21
8. Ковалёва О. П., Ковалёв В. А. Формирование конкурентоспособного образовательного кластера в условиях оптимизации системы образования // Вестник Омского государственного педагогического университета. Гуманитарные исследования. 2017. №3 (16). С 149
9. Мигранян А. А. Теоретические аспекты формирования конкурентоспособных кластеров в странах с переходной экономикой // Вестник КРСУ: сайт. 2002. С-64 № 3. URL: <http://www.krsu.edu.kg/vestnik/2002/v3/a15.html> (дата обращения: 30.06.2022). Текст: электронный

10. Мироседи Светлана Андреевна, Мироседи Татьяна Геннадьевна, Веселова Татьяна Юрьевна Подходы к оценке конкурентоспособности // Символ науки. 2016. №12-1. С 173
11. Feser, E. Industry cluster concepts in innovation policy: A comparison of US and Latin American experience. Springer: Berlin/Heidelberg, Germany. 2019.— 338 p.
12. Götz M. The Industry 4.0 Induced Agility and New Skills in Clusters. Foresight and STI Governance, Vol. 13, 2019. № 2. P. 72–83.
13. <https://www.unisender.com/ru/glossary/chto-takoe-korporativnaya-socialnaya-otvetstvennost-biznesa/>

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ [MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT] [AUTHORS INFO]

✉ **Уралов Дилшод Мухаммадсобитович**, независимый исследователь, [Uralov Dilshod Muhammadsobitovich, mustaqil tadqiqotchi], [Uralov Dilshod Muhammadsobitovich independent researcher,]; manzil: 130100. Jizzax viloyati, Jizzax shahri, sharaf Rashidov ko'chasi, 4-uy, [адрес: 130100. Джизакская область, город Джизак, улица Шарафа Рашидова, дом 4], [address: 130100. 4 Sharaf Rashidov Street, Jizzakh region, Jizzakh city]